

EL TAULER D'APRENTATATGE: UN MÒDUL AL CAMPUS VIRTUAL AMB GRAN POTENCIAL

TAMBÉ SÓN IMPORTANTS PER A MI... Quant al meu procés d'aprenentatge

AL CAMPUS VIRTUAL, ARA PER ARA, HI PUC TROBAR LES MEVES NOTES, EL CALENDARI I INFORMES DE COMPLECIÓ, PERÒ TINC TAMBÉ ALTRES EXPECTATIVES...

I PERQUÈ TOT AIXÒ PRENGUI SENTIT, CAL QUE AQUESTS TRES ELEMENTS ESTIGUIN ALINEATS

IMPLICACIONS

Els taulers digitals, mòdul que es pot inserir al campus virtual, són una eina útil per afavorir l'autoregulació de l'estudiantat segons les seves necessitats i àrea de coneixement. També són útils per al seguiment per part del professorat, però calen accions de l'àrea de tecnologies per tal que ofereixin tota la informació rellevant per a ambdós.